

Методика преподавания русского языка

УДК 378:147

DOI: 10.5281/zenodo.18038266

К. Е. Агафонова © 2025

Автономная некоммерческая организация
Центр продвижения русского языка и культуры «Институт Русистики»
Херсонский государственный педагогический университет

ЛИНГВОКОГНИТИВИСТИКА В ПРЕПОДАВАНИИ РКИ: ПОНИМАНИЕ ИМПЛИЦИТНОЙ ИНФОРМАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ НАМЁКОВ)

В статье рассматриваются основные понятия и постулаты современной лингвокогнитивистики: метасмысл, имплицитность, предтекстовая и послетекстовая программа, гипертекстуальность, концепция ассоциативных полей. Также в статье рассмотрены приёмы изучения на занятиях по РКИ метасмысла — элементов смысла, которые не выражены явно, но подразумеваются в текстах. Настоящее исследование посвящено рассмотрению намёков на занятиях по РКИ и примеров заданий на их выявление и интерпретацию скрытых смыслов иностранными студентами. Освоение данных представлений имеет принципиальное значение для разработки учебных материалов, направленных на формирование у обучающихся умений осознать и использовать фигуры непрямо́й коммуникации, содержащие метасмысл, как в устной, так и в письменной речи. В статье представлены методические решения, ориентированные на иностранных студентов, владеющих русским языком на уровне от А2 до В2.

Ключевые слова: лингвокогнитивистика, метасмысл, имплицитность, намёки, предтекстовая и послетекстовая программа, гипертекстуальность, трехуровневая модель обучения, методика преподавания РКИ.

Одним из актуальных направлений современной русистики является лингвокогнитивистика — междисциплинарная область научного знания, объединяющая элементы психолингвистики, нейролингвистики, прагмалингвистики и философии языка. Данное направление фокусируется на исследовании когнитивной обработки текстов и их интерпретации адресатом.

Важную роль в методике преподавания русского языка как иностранного (РКИ) играет психолингвистическая теория Е. Ф. Тарасова [2, с. 20]. Согласно его концепции, успешное речевое взаимодействие возможно при наличии у коммуникантов общих знаний о мире и развитых языковых компетенций. Например, обсуждение специфических культурных объектов, таких как монгольская юрта, требует дополнительного пояснительного контекста, либо в виде опыта носителей языка, либо в форме справочного материала. Подобные трудности могут возникнуть и при столкновении с различиями в правилах этикета, традиционных блюдах и других аспектах культуры.

Языковое сознание индивида формируется на основе образов, характерных для его культуры, что является важным фактором межкультурной коммуникации. Согласно Е. Ф. Тарасову, данная общность включает как знания о мире, так и соответствующие языковые компетенции. Он рассматривает язык не как сознание само по себе, а как способ его репрезентации во внешней форме. Коммуникация между людьми осуществляется на основе общих психических образов, а различия в ассоциативных полях носителей разных языков могут затруднять понимание.

Концепция ассоциативных полей играет значительную роль в данной теории. У носителей разных языков и культур ассоциативные связи одного и того же слова могут существенно различаться. Данный феномен нашел отражение, например, в учебнике-словаре «Мир диких зверей и домашних животных» [1], где демонстрируются

характерные ассоциации русскоязычных носителей на слово «медведь»: бурый, косолапый, белый, большой, лес, малина, толстый, берлога, неуклюжий, сильный, страшный. Очевидно, что ассоциативные ряды носителей русского и иностранных языков могут существенно расходиться. Например, со словом «медведь» в китайской аудитории, в первую очередь ассоциируется панда.

Е. Ф. Тарасов также отмечает, что когнитивная психолингвистика стремится преодолеть лингвистический редукционизм, который сводит объект исследования к анализу речевых текстов без учета условий их производства и восприятия, а также вне контекста коммуникативного взаимодействия. В рамках психолингвистики выделяются четыре ключевые проблемы: производство речи (механизмы порождения высказываний), восприятие речи (процессы понимания высказываний), речевое общение (интерактивный аспект коммуникации) и онтогенез языка (формирование речевых навыков у детей).

Теория ассоциативных полей, разработанная Е. Ф. Тарасовым и В. В. Дроновым, успешно применяется в преподавании русского языка иностранным учащимся. Ассоциативные связи формируют глубинную семантическую сеть, в которой каждое слово связано с множеством других. Данная теория объясняет феномен понимания носителями языка друг друга «с полуслова». Для изучающих РКИ знание характерных ассоциативных связей является важным инструментом адаптации к языковой среде и эффективного освоения языковых норм.

Исследования психолингвистов и специалистов в области преподавания русского языка как иностранного убедительно подтверждают, что успешное овладение иностранным языком возможно лишь при условии формирования в языковом сознании и подсознании обучающихся способности воспринимать не только явную, но и имплицитную информацию. Это включает в себя понимание метасмысла — скрытых значений, не выраженных напрямую, но подразумеваемых в устных и письменных текстах [4].

Один из ключевых аспектов проникновения в языковое сознание связан с анализом функций метасмысла, который особенно проявляется в фигурах непрямо́й коммуникации. Примерно 40 % информации в тексте может быть зашифровано в глубинных структурах посредством таких языковых явлений, как метафоры, ирония, эвфемизмы, умолчания, намёки и др. [3, с. 3].

В последние годы изучение феномена имплицитности занимает центральное место в психолингвистике. Это направление можно отнести к лингвокогнитивистике, поскольку оно сосредоточено на когнитивных процессах, участвующих в порождении и интерпретации речи. Категория имплицитности является фундаментальной для данной области, так как она позволяет исследовать механизмы понимания текстов, значительная часть информации в которых не выражена вербально, а подразумевается. Считается, что в языковом сознании и подсознании индивидов существуют когнитивные механизмы, обеспечивающие распознавание и интерпретацию глубинных смыслов. Эти механизмы развиваются внутри одной культуры, что способствует унификации понимания метасмысла среди ее носителей.

Одной из ключевых проблем, изучаемых в лингвокогнитивистике, является понимание механизмов интерпретации неисчислимого множества устных и письменных текстов, содержащих информацию, не выраженную эксплицитно. Очевидно, что взаимопонимание в речевом взаимодействии невозможно без способности интерпретировать метасмысл. В языковом сознании индивидов сформированы когнитивные структуры, позволяющие распознавать скрытые значения, которые обычно проявляются в таких явлениях, как метафоры, идиомы, ирония, мемы и другие формы непрямо́й коммуникации. Таким образом, изучение механизмов понимания

имплицитных смыслов представляет собой важное направление современной лингвокогнитивистики, способствующее углубленному анализу процессов речевого взаимодействия.

Еще одним из ключевых понятий лингвокогнитивистики являются **претекстовые и послетекстовые программы**, концептуализированные в работах Е. Ф. Тарасова. Эти программы обеспечивают когнитивные процессы, необходимые для формирования, восприятия и интерпретации текстов.

Претекстовая программа представляет собой глубинный когнитивный механизм, направленный на организацию мыслей средствами языка. В нее включены когнитивные схемы, регулирующие словесное воздействие на знания, поведение и эмоции человека. Эти механизмы реализуются через речевые стратегии доминирования, сотрудничества и противостояния. Кроме того, претекстовые программы формируют семантические поля, создавая синонимические и антонимические ряды. Например, понятие «богатство» ассоциируется с такими лексемами, как «материальные ценности», «деньги», «роскошь», «изобилие», а антонимический ряд, связанный с «нищетою», включает в себя «нужду», «бедность», «скудость» и т. д.

Послетекстовая программа, в свою очередь, отвечает за когнитивную обработку поступающей извне информации, обеспечивая ее интерпретацию и осмысление. Однако возможны искажения смысла текстов, если участники коммуникации не обладают достаточными знаниями для их корректного восприятия. Особенно это актуально при столкновении с новой информацией или культурно обусловленными речевыми конструкциями.

Одним из значимых понятий в лингвокогнитивистике является **гипертекстуальность**, представляющая собой когнитивный механизм, направленный на создание текстов в соответствии с определенной тематикой. Гипертекст формируется посредством претекстовых программ, которые организуют разрозненные мысли в связное речевое высказывание. Эти программы играют центральную роль в процессе смыслообразования, начиная с предварительного замысла и заканчивая его языковым оформлением.

Претекстовые программы инициируют создание текстов, обеспечивая переход от хаотичных мыслительных процессов к логически структурированному высказыванию. В рамках теории имплицитности, объясняющей роль претекстовых программ, утверждается, что они регулируют процесс вербализации, трансформируя внутренние когнитивные структуры в доступные для понимания формы.

Исследования в области лингвокогнитивистики находят практическое применение в методике преподавания русского языка как иностранного (РКИ), в частности, при обучении пониманию имплицитных значений.

В настоящем исследовании представлена трёхуровневая модель организации занятий по русскому языку как иностранному, направленная на формирование у обучающихся умений распознавать и интерпретировать фигуры непрямо́й коммуникации, а также овладевать их продуктивным использованием в речи.

На первом этапе — стадии ознакомления и опознания — осуществляется снятие лексических и страноведческих трудностей, сопровождающих восприятие текста, содержащего фигуру непрямо́й коммуникации. При необходимости преподаватель вводит лингвокультурный комментарий, поясняющий контекст употребления и особенности смысловой организации высказывания. Основная цель данной стадии заключается в том, чтобы обучить студентов распознавать фигуру непрямо́й коммуникации в тексте и осознавать её функционально-прагматическую роль в структуре высказывания.

На втором этапе — стадии интерпретации — внимание сосредотачивается на раскрытии метасмысла речевой фигуры, обсуждении обстоятельств общения, коммуникативных ролей участников и интенций говорящего. Особое значение придаётся анализу того, какие характеристики переносит метафора или иная фигура с объекта сравнения на предмет речи. Для интерпретации скрытых смыслов используются экспланаторные практики, направленные на выявление имплицитных значений текста. К основным методическим приёмам интерпретации относятся комментирование как способ выявления информации, находящейся в имплицитном состоянии, сценарно-фреймовый анализ, позволяющий реконструировать параметры ситуации общения, коммуникативные роли и цели участников, а также выбор речевых тактик, парафразирование, направленное на «выпрямление» скрытого смысла и его передачу своими словами, и упрощение, способствующее выделению основной идеи высказывания за счёт сокращения второстепенных компонентов. Эти приёмы развивают у студентов навыки когнитивной и прагматической интерпретации текста, что является необходимым условием понимания метасмысла не прямой коммуникации.

На заключительном этапе — стадии вербализации — осуществляется переход от рецептивного к продуктивному уровню владения изучаемыми фигурами. На данном этапе создаются условно-речевые и речевые упражнения (в соответствии с классификацией А. Н. Щукина) [5, с. 264], а также короткие диалоги и коммуникативные ситуации, в которых студенты используют усвоенные речевые фигуры в собственных высказываниях.

Таким образом, предложенная трёхуровневая модель — ознакомление, интерпретация и вербализация — обеспечивает поэтапное формирование умений понимания и использования метафорических и иных не прямых способов выражения смысла в иноязычном дискурсе, способствуя развитию когнитивно-прагматической компетенции обучающихся РКИ.

Например, для выявления намеков в текстах занятие по РКИ может включать специальные упражнения, направленные на анализ имплицитной информации в тексте.

- 1) «Задание: Сравните два высказывания и выберите вариант, содержащий намёк. Объясните свой выбор.

Ситуация: Мать обращается к сыну:

А) «Павел, ты совсем не хочешь заниматься, ты никогда не делаешь домашние задания».

Б) «Кто-то совсем не хочет заниматься и делать домашнее задание».

Правильный ответ: вариант Б. Здесь используется намек: обобщенная семантика неопределенно-личного местоимения «кто-то» позволяет создать имплицитное сообщение, передающее скрытый упрек. Подобные стратегии часто используются в ситуациях, когда прямое высказывание может быть нежелательным или социально неуместным».

Приведем другие примеры, где мы просим студентов объяснить намёк.

- 1) «Диалог между подругами:

– «Кое-кому стоит похудеть».

Комментарий. В этом случае, несмотря на обобщенную семантику, обе подруги понимают, к кому относится данное высказывание, но формулировка остается завуалированной».

- 2) «Диалог между друзьями:

– «Кто-то купил машину и молчит».

Комментарий. Метасмысл высказывания заключается в том, что друг не поделился радостной новостью, и это воспринимается как нарушение коммуникативных ожиданий»

Для работы с интерпретацией намёков можно привести следующие примеры, которые можно использовать на занятиях по РКИ. Задания представляются в порядке от более лёгким к более трудным.

1) Задание: объясните смысл сказанного, что имелось в виду?

А) «Обстоятельства общения: Преподаватель обращается к студентам:

«Мне кажется, у нас на уроке шумно!»

Комментарий. Преподаватель использует намек, чтобы косвенно указать на недопустимое поведение студентов. Скрытый смысл состоит в том, что студенты мешают ведению занятия. Подобные имплицитные формы выражения могут быть понятны учащимся уже на уровне владения русским языком А2.

Б) Обстоятельства общения.

Обстоятельства общения. Президент США Дональд Трамп во время обращения к избирателям в штате Оклахома использовал новый термин для описания коронавируса.

«Я могу назвать это — кунг-грипп (Kung flu — ред). Я могу назвать 19 различных версий названий. Многие называют это вирусом, чем оно и есть. Многие называют это гриппом. Какая разница. Я думаю, у нас есть 19 или 20 версий названия»

Комментарий. Приставка «кунг-» является составной частью слова «кунг-фу», что означает на китайском языке «военное, боевое искусство», родина которого, соответственно, — Китай. Если с помощью интерпретационной практики парафразирования вывести скрытый смысл сказанного, то мы можем заключить, что Дональд Трамп намекнул на китайское происхождение вируса.

В) Обстоятельства общения. RT в публикации от 11.11.2025 г. сообщает о реакции Министра иностранных дел Сергея Лаврова на разоблачение роли Британии в провокации с российским МиГ-31. Ранее ФСБ предотвратила операцию ГУР Украины и британских кураторов. Они хотели угнать истребитель с «Кинжалом» и направить в район авиабазы НАТО в Румынии.

«Я не знаю, как британцы будут отмываться от этого, хотя их способность быть в положении гуся, вышедшего из-под душа, — она хорошо известна» — отметил Сергей Лавров.

Комментарий. Намёк реализуется во фразе «положение гуся, вышедшего из-под душа», которая является перефразой неодобрительного разговорного выражения-поговорки «как с гуся вода». Иностранных студентов необходимо сначала познакомить с этой русской поговоркой, прояснить её смысл и таким образом снять лексические и страноведческие трудности. «С него, как с гуся вода» — так говорят о человеке, которому безразлично мнение окружающих, или этические нормы и традиции, моральные устои, или даже, в некоторых случаях, закон. В данной цитате слово «отмываться» и выражение «способность быть в положении гуся, вышедшего из-под душа» стоят в одном синонимическом ряду, что, по мнению Лаврова, означает, что Британии ничего не стоит организовывать подобные неправомерные действия по отношению к другим странам, и оставаться безнаказанными, что не раз подтверждалось на практике. Такой пример можно брать на занятии со студентами уровня владения русским языком не ниже В1.

Для выхода в речь на любом уровне владения русским языком иностранными студентами можно использовать коммуникативную игру «Намёк понял!», когда один из студентов (или команда студентов) придумывает намёк, а другой — интерпретирует его смысл. Кто быстрее поймет намек, должен быстро сказать: «Намек понял(а)!»

Таким образом, выявление и интерпретация намёков требует не только языковой компетенции, но и знаний о культурных особенностях общения. Лингвокогнитивные исследования помогают разработать методические подходы, направленные на развитие у студентов способности интерпретировать имплицитные смыслы в русской речи, что

существенно улучшает их коммуникативную компетенцию и адаптацию в языковой среде.

ЛИТЕРАТУРА

1. Дронов, В. В., Синячкин, В. П., Шляхов, В. И. Мир зверей и птиц в русском языковом сознании. М.: РУДН, 2019. — 123 с.
2. Тарасов, Е. Ф. Проблемы теории речевого общения // Вопр. психолингвистики. 2009. №10. С. 20-26
3. Шляхов, В. И., Агафонова, К.Е. От метафоры до фейков: Словесное воздействие на эмоции, знания и поведение людей / В. И. Шляхов, К. Е. Агафонова, 2023. — 166 с.]
4. Шляхов, В. И. Теории ошибок и метасмысл в дискурсе // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Лингвистика. 2008. № 3. С. 80-85.
5. Щукин, А.Н. Методика преподавания русского языка как иностранного: Учеб. пособие для вузов /А.Н. Щукин. — М.: Высш. ШК., 2003. —334 с.

Поступила в редакцию 22.07.2025 г.

К. Е. Agafonova

LINGUOCOGNITIVE STUDIES IN TEACHING RCT: UNDERSTANDING IMPLICIT INFORMATION (USING HINTS AS AN EXAMPLE)

The article discusses the basic concepts and postulates of modern linguocognitive studies: metasense, implicitness, pre-text and post-text programs, hypertextuality, and the concept of associative fields. The article also examines the methods of studying metasense in Russian as a foreign language classes, which are elements of meaning that are not explicitly expressed but are implied in texts. This study focuses on the analysis of hints in Russian as a foreign language classes and the examples of tasks aimed at identifying and interpreting hidden meanings by foreign students. The development of these ideas is crucial for the creation of educational materials aimed at helping students understand and use indirect communication figures that contain meta-meaning, both in oral and written forms. The article presents methodological solutions tailored to foreign students with Russian language proficiency levels ranging from A2 to B2.

Key words: linguocognitive studies, meta-meaning, implicitness, hints, pre-text and post-text program, hypertextuality, three-level learning model, teaching methods of RFL.

Агафонова Кристина Евгеньевна.
АНО ЦПРЯиК «Институт русистики»
Кандидат педагогических наук
г. Москва, РФ
E-mail: agafonovake@yandex.ru

Agafonova Kristina Ievgenievna.
Institute of Russian Studies,
Ph.D. ped. sciences, director,
Moscow, Russia
E-mail: agafonovake@yandex.ru